

**Bank-moliya sohasidagi korrupsiyaga qarshi kurashda jamoatchilik
nazoratining o’rni va ahamiyati**

Doniyorxodjayeva Nilufar Doniyorxodjayevna

“Taraqqiyot Strategiyasi” Markazi
Qonun ustuvorligini ta’minlash va davlat
boshqaruvini takomillashtirish sohalaridagi
islohotlarni monitoring va tahlil qilish
bo’limi boshlig’i

Annotatsiya. Ushbu maqolada muallif bank-moliya sohasidagi korrupsiyaga qarshi kurash, sohadagi muammolar, shuningdek, ularning yechimi bo’yicha fikr yuritadi. Bu masalada jamoatchilik nazoratining o’rni, ahamiyati ham bu borada mamlakatimizda amalga oshirilayotgan chora-tadbirlar bo’yicha tahlilni amalga oshiradi.

Kalit so’zlar: bank-moliya sohasi, korrupsiya, jamoatchilik nazorati, davlat xaridlari, ochiqlik, shaffoflik, xalqaro tashkilotlar tavsiyalari

Ma’lumki, korrupsiya mamlakatlar iqtisodiyotining to’g’ri ishlay olmasligi, resurslarning samarasiz taqsimlanishi, moliyaviy oqimlarda jinoiy unsurlarning

ILM – FAN TA’LIMDA INNOVATSION YONDASHUVLAR, MUAMMOLAR, TAKLIF VA YECHIMLAR

Respublika miqyosidagi ilmiy- ommabop
konferensiya

<http://bestarticle.fast-page.org/>

ko'payib ketishiga olib keladi. Iqtisodiyotning korrupsiyalashishi ta'lim va sog'liqni saqlash kabi ijtimoiy ahamiyatga ega sohalarning sifatining yomonlashishiga, bu esa, o'z navbatida, aholining umumiy turmush darajasining pasayishiga olib keladi. Bugungi kunda korrupsiya jahon miqyosida dolzarb muammolardan biri sifatida tan olingan bo'lib, ushbu illat har qanday davlat va jamiyat rivojiga jiddiy putur yetkazishi bilan xavflidir.

O'zbekistonda korrupsiyaga qarshi kurashish holatini o'rganish natijalari, shuningdek, "Korrupsiyasiz soha", "Korrupsiyasiz hudud" loyihalari, davlat dasturlarini amalga oshirish natijalari bo'yicha xulosalar hamda BMT Konvensiyasi tavsiyalari korrupsiyaga qarshi kurashning samarali tizimini shakllantirish uchun bu boradagi islohotlarni yanada chuqurlashtirish va davom ettirish zarurligini ko'rsatmoqda.

Ekspertlar ta'kidlashicha, Jahon bankining ma'lumotlariga ko'ra, korrupsiya darajasi yuqori bo'lgan mamlakatlardagi o'rtacha daromad korrupsiya darajasi past bo'lgan mamlakatlarnikining uchdan bir qismini tashkil qiladi. Shuningdek, bunday mamlakatlarda chaqaloqlar o'limi darajasi qariyb uch barobar yuqori, savodxonlik darajasi esa 25% ga past bo'ladi¹.

¹ Shahzod G'afforov, "Bank-moliya sohasidagi korrupsiyaga qarshi kurashish masalalari muhokama etildi", <https://yuz.uz/uz/news/bank-moliya-sohasidagi-korrupsiyaga-qarshi-kurashish-masalalari-muhokama-qilindi>

ILM – FAN TA’LIMDA INNOVATSION YONDASHUVLAR, MUAMMOLAR, TAKLIF VA YECHIMLAR

Respublika miqyosidagi ilmiy- ommabop
konferensiya

<http://bestarticle.fast-page.org/>

Bugungi kunda banklar va moliya muassasalarda korrupsiyaviy holatlarga qarshi samarali, tizimli kurashni yo'lga qo'yish dolzarbligini saqlab qolmoqda. Chunki. aholining iqtisodiy faolligini qo'llab-quvvatlash uchun turli ijtimoiy loyihalarga mo'ljallangan byudjet mablag'larini talon-toroj qilinayotgan holatlar, imtiyozli kredit mablag'larini noqonuniy o'zlashtirish, bank tizimida mablag'larni talon-toroj qilish, bank xizmatlarini ko'rsatish, ayniqsa, kredit ajratishdagi suiiste'molchilik holatlari uchrab turibdi.

Masalan, davlat xaridlari to'g'risidagi qonunchilikni buzilganligi bo'yicha 2021-yilda 147 ta, 2022-yilda 662 ta va 2023-yil 6 oyida 729 ta ma'muriy huquqbuzarliklar sodir etilgan².

Bu o'rinda korrupsiya bilan bog'liq holatlar ko'proq davlat byudjeti mablag'laridan foydalanish, davlat xaridlari, kapital qurilish, litsenziya va ruxsatnomalarni olish, bank kreditlarini ajratish kabi yo'nalishlardagi korrupsiogen omillar bilan bog'liq bo'lib qolayotganini qayd etish lozim. Shu sababdan ham xalqaro moliyaviy institutlar va bank sohasiga oid tashkilotlar (Jahon Banki, Osiyo Taraqqiyot Banki, Xalqaro valyuta jamg'armasi, Evropada tiklanish va taraqqiyot banki) o'z tavsiyalarida korrupsiyaga qarshi kurashish bank sohasida ustuvor vazifa sifatida ko'rilishi kerakligini qayd etib kelishadi.

² “O‘zbekistonda korrupsiyaga qarshi kurashish sohasidagi yettita muammo sanab o‘tildi”
<https://daryo.uz/2024/03/17/ozbekistonda-korrupsiyaga-qarshi-kurashish-sohasidagi-yettita-muammo-sanab-otildi>

ILM – FAN TA’LIMDA INNOVATSION YONDASHUVLAR, MUAMMOLAR, TAKLIF VA YECHIMLAR

Respublika miqyosidagi ilmiy- ommabop
konferensiya

<http://bestarticle.fast-page.org/>

Bu jihatdan, tadbirkorlik sohasida korrupsiya xavfining oldini olish jarayonlarini kuchaytirish, korrupsiyaga qarshi kurashishning huquqiy mexanizmlari to‘g‘risida xabardorlikni oshirish, korrupsiyaning oldini olish va unga qarshi kurashish bo‘yicha davlat organlari va biznes sektori o‘rtasida samarali hamkorlikni ta‘minlashning samarali mexanizmlari ishlab chiqish muhimligini saqlab kelmoqda.

Albatta, boshqa sohalar qatori bank-moliya tizimida ham korrupsiyaning oldini olish va unga qarshi kurashish bo‘yicha bir qator ishlar amalga oshirilmoqda. Jumladan, Markaziy bank tizimida korrupsiyaga qarshi kurashishga oid me‘yoriy-huquqiy bazani takomillashtirish maqsadida Korrupsiyaga qarshi kurashish agentligi bilan kelishilgan holda korrupsiyaga qarshi halqaro standart (ISO 37001: 2016) talablari asosida 13 ta ichki me‘yoriy hujjat ishlab chiqildi va tasdiqlandi. O‘z navbatida, Markaziy bank tavsiyalari asosida bank tizimida aholi va tadbirkorlik subyektlariga ko‘rsatilayotgan bank xizmatlarini raqamlashtirish bo‘yicha tizimli ishlar amalga oshirilmoqda. Natijada tijorat banklarining mobil ilovalari orqali omonat, kredit va boshqa bank xizmatlaridan foydalanish ko‘lami yildan-yilga oshib bormoqda. Jumladan, bank tizimida mijozlarga bank hisobvaraqlarini masofadan identifikatsiya qilish orqali ochish, bank va to‘lov xizmatlaridan onlayn rejimda bankka bormasdan masofaviy tarzda foydalanish imkonini beruvchi raqamli biometrik identifikatsiya qilish tizimi (Face ID) joriy qilindi. Bugungi kunda mobil

ILM – FAN TA’LIMDA INNOVATSION YONDASHUVLAR, MUAMMOLAR, TAKLIF VA YECHIMLAR

Respublika miqyosidagi ilmiy- ommabop
konferensiya

<http://bestarticle.fast-page.org/>

bank va to‘lov xizmatlarini ko‘rsatishda mazkur texnologiyadan foydalanadigan tijorat banklari 26 tani, to‘lov tashkilotlari 13 tani, marketpleyslar soni esa 4 tani tashkil etmoqda. Bunda banklar va to‘lov tashkilotlarining mobil ilovalari orqali raqamli identifikatsiyadan o‘tgan mijozlar soni 3,5 milliontaga yetdi³.

O‘z navbatida shuni aqlohida qayd etish lozimki, bank-moliya sohasidagi korrupsiyaga qarshi kurashda jamoatchilik nazoratining o‘rni va ahamiyati beqiyosdir. Bu jihatdan, 2023-yil, 27-noyabrdagi “Korrupsiyaga qarshi kurashish tizimini yanada takomillashtirish hamda davlat organlari va tashkilotlari faoliyati ustidan jamoatchilik nazorati tizimi samaradorligini oshirish chora-tadbirlari to‘g‘risida”gi PF-200-son O‘zbekiston Respublikasi Prezidentining Farmoni⁴ katta dolzarblik kasb etdi. Ushbu Farmonga 1-ilova sifatida belgilangan Korrupsiyaga qarshi kurashish bo‘yicha 2023-2024-yillarga mo‘ljallangan Davlat dasturida ham bunga alohida e‘tibor berilib, jumladan Korrupsiyaga qarshi kurashish agentligining “Call-markaz” faoliyatini takomillashtirish va fuqarolar tomonidan korrupsiya haqida tezkor xabar berish imkonini beruvchi “Call-markaz”ga qilingan qo‘ng‘iroqlarni yozib olish va ovozli xabar qoldirish imkoniyatini yaratish bo‘yicha vazifalar belgilandi.

³ Mamarizo Nurmuratov, “Korrupsiya — illat, unga qarshi kurashish esa katta mas’uliyat”, <https://yuz.uz/uz/news/korrupsiya--taraqqiyot-kushandasi>

⁴ O‘zbekiston Respublikasi Prezidentining Farmoni, 27.11.2023 yildagi PF-200-son, <https://lex.uz/docs/-6676585>

ILM – FAN TA’LIMDA INNOVATSION YONDASHUVLAR, MUAMMOLAR, TAKLIF VA YECHIMLAR

Respublika miqyosidagi ilmiy- ommabop
konferensiya

<http://bestarticle.fast-page.org/>

Korrupsiyaga oid xabarlar bilan ishlash tizimini takomillashtirish nuqtai nazaridan, korrupsiya to‘g‘risida xabar beruvchilarning huquqlarini himoya qilish mexanizmlarini nazarda tutuvchi normativ-huquqiy hujjat loyihasini tayyorlash vazifasi ko‘rsatib o‘tilgan. Bunda, korrupsiya bilan bog‘liq murojaatlarni qabul qilish va ular bilan ishlash imkoniyatini beruvchi yagona markazlashtirilgan elektron tizimni yaratish nazarda tutiladi.

Davlat organlari va tashkilotlari budjetdan tashqari jamg‘armalariga kelib tushayotgan mablag‘larning sarflanishi ustidan samarali jamoatchilik nazoratini o‘rnatish maqsadida davlat organlari va tashkilotlari budjetdan tashqari jamg‘armalariga kelib tushayotgan mablag‘lar (jarima, davlat mulkini ijaraga berish va sotish, pullik xizmatlar ko‘rsatish va boshqa), ularning sarflangan maqsad va yo‘nalishlari haqidagi ma‘lumotlarni ochiq ma‘lumotlar portali va rasmiy veb-saytlarda e‘lon qilinishini nazarda tutuvchi normativ-huquqiy hujjat loyihasini ishlab chiqish belgilangan.

Korrupsiyaga qarshi kurashish bo‘yicha amalga oshirilayotgan islohotlarning samaradorligini aniqlash va oshirish maqsadida tizimli ravishda ijtimoiy tadqiqotlar va so‘rovlar tashkil etib borish va natijalarini keng jamoatchilikka e‘lon qilish ham ko‘zda tutilgan bo‘lib, bunda “Ijtimoiy fikr” respublika jamoatchilik fikrini o‘rganish markazi va boshqa nodavlat tashkilotlar ishtirokida aholining

ILM – FAN TA’LIMDA INNOVATSION YONDASHUVLAR, MUAMMOLAR, TAKLIF VA YECHIMLAR

Respublika miqyosidagi ilmiy- ommabop
konferensiya

<http://bestarticle.fast-page.org/>

korrupsiyaga munosabatini va olib borilayotgan islohotlardan xabardorlik darajasini o‘rganish yuzasidan so‘rovnomalar tashkil etish belgilangan.

Bunda, so‘rovnomalar mavzusi tanlashda korrupsiya xavf-xatarlari yuqori bo‘lgan sohalarni aniqlash, amalga oshirilayotgan islohotlarning samaradorligiga baho berish, fuqarolarning korrupsiyaga nisbatan munosabatini aniqlash, korrupsiyaga qarshi kurashish sohasidagi mavjud muammolarni aniqlash va bartaraf etish masalalariga e‘tibor qaratish ko‘rsatib o‘tilgan.

Ko‘rib turganimizdek, mamlakatda olib borilayotgan korrupsiyaga qarshi kutrash doirasida jamoatchilik nazotati tizimini samarali tarzda yo‘lga qo‘yishga alohida e‘tibor berilmoqda. Bu borada amalga oshirilayotgan chora-tadbirlar korrupsiyaning oldini olish va unga qarshi kurashish sohasida olib borilayotgan ishlarning natijadorligini oshirish, muhim ijtimoiy masalalarga oid ochiq ma‘lumotlar ko‘lamini yanada kengaytirish, ulardan to‘siqlarsiz foydalanishni ta‘minlash, shuningdek, “O‘zbekiston – 2030” strategiyasida belgilangan vazifalarni amalga oshirishga xizmat qiladi.